

MAKTABGACHA TA'LIMGА MOSLASHUV UZLIKSIZ TA'LIM TIZIMINING MUHIM BOSQICHI

Zo‘hrobova Mahliyo Abdulatif qizi

Annotatsiya: So‘ngi yillarda Maktabgacha ta’limga moslashuv (adaptatsiya) jarayoni bolaning nafaqat bog‘cha hayotiga va uni hayoti yosh darajalarining inqirozli davridir. Bolaning ilk bor bog‘chaga kelishi uni ijtimoiy muhitga ko‘nikishida pedagog tarbiyachi va ota-onalar hamkorligi juda muhim unda bog‘cha metodistlari psixologlari ham bolani ilk kelgan kundan boshlab tarbiyachi va ota-onalari hamkorlik qilishadi.

Kalit so‘zlari: Ijtimoiy pedagogika, adaptatsiya, emotsional muhit, moslashuv, kuzatish, tahlil qilish va pedagogik yondashuv, ta’lim, jamiyat zamonaviy usillar.

Abstract: In recent years, the process of adaptation to preschool education has become a crisis period not only for the child's life in kindergarten, but also for the age levels of their life. When a child first comes to kindergarten, the cooperation of teachers, educators, and parents is very important in their adaptation to the social environment, in which kindergarten methodologists and psychologists, educators, and parents cooperate from the day the child first arrives.

Keywords: Socialization, social pedagogy, social process, adaptation, emotional environment, adaptation, observation, control, analysis and pedagogical approach, education, upbringing, society modern methods.

Аннотация: В последние годы процесс адаптации к дошкольному образованию является кризисным периодом не только для жизни ребенка в детском саду, но и для его возрастных уровней. Сотрудничество педагогов, воспитателей и родителей очень важно для того, чтобы ребенок впервые пришел в детский сад и адаптировался к социальной среде. В нем сотрудничают методисты и психологи детского сада, воспитатели и родители с первого дня прихода ребенка.

Ключевые слова: Социализация, социальная педагогика, социальный процесс, адаптация, эмоциональная среда, адаптация, наблюдение, контроль,

анализ и педагогический подход, образование, воспитание, современные методы общества.

Hozirgi kunda dolzarb muamolardan biri bo‘lgan bolalarni ijtimoiy muhitga ko‘niktirish va moslashtirishdir, sababi ko‘p bolalar bog‘chalarga borishdan ko‘ra uyda telefon, televizor ko‘rib buvilari bilan o‘tirishni maqul ko‘rishmoqda. Internet rivojlangani sari bolalar kitob o‘qishga qizig‘ishlari kamaymoqda, bunday muammoni ota-onalar bolalarida sezishga unga chora ko‘rishlari shart. Bu muammoni yechishda yosh onalarimiz bolalarini bog‘chani ijtimoiy muhitga moslashda ularga bog‘cha haqida va tarbiyachilari haqida ijobiy fikrlarini aytishlari va bog‘chaga olib kelgan paytda bola yangi ijtimoiy muhitga ko‘nikmaguniga qadar bolani qo‘llab quvatlashi lozim. Bog‘cha psixologlari bolalarga qiziqarli o‘yinlar o‘ynatib va rasmlar chizdirib qiziqtirishi lozim bu o‘rinda tarbiyachi oliy ma‘lumotli pedagog bo‘lishi lozim.

Tarbiyachi bolani uzliksiz ta‘limga tayyorlashda olimlarning metodlari orqali ham bolani rivojlantiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-iyulda “Ilk qadam Davlat dasturi” va 2022-yil 4-fevralda Takomillashtirilgan “Ilk Qadam Davlat dasturi” “Maktabgacha ta‘lim tarbiyaning Davlat standarti” O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan talablarini mazmun mohiyati, maqsad vazifalarini o‘z ichiga oladi. Unga ko‘ra bolani ijtimoiylashtirish bilan bog‘liq va unda “Men” konsepsiyasi, hissiyotlar va ularni boshqarish ijtimoiylashuv kattalar va tengdoshlar bilan muloqat hamda sensomotorika kabi sohalari mavjud bo‘lib mashg‘ulotlarni shu kategoriyalarga mos bolalar bajara oladigan indikatorlarini shakillantirishga doir nazariy ma‘lumotlar berilgan.

Bolani “Men” konsepsiyasini rivojlantirishda Mariya Montessori metodikasi orqali ijtimoiylashuv jarayonini osonlashtirish yo‘llari tarbiyachining hozirgi kundagi faoliyatiga doir nazariy bilimlarini berishi chet el tilini yani ingliz, rus tillarini bilishi va oliy ma‘lumotli bo‘lishi va nazariy bilimlarini amaliyotlarga bog‘lagan holda o‘tishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Tarbiyachining mazkur metodlari va mashg‘ulotlari bolani ijtimoiylashuvi va “Ilk Qadam” davlat o‘quv dasturida ko‘rsatilgan vazifalarini bajarishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotdagi tarbiyachilarda quydagi kasbiy va ilmiy kompetentlik bo‘lishi va zamonoviy axborot texnikalari va axborot vositalaridan foydalana olishi

- ✓ Ilmiy kompetentlik
- ✓ Kasbiy kompetentlik
- ✓ Axborot kompetentlik

Tarbiyachi egallash lozim bo‘lgan kompetentlik bilim darajasi yuqori bo‘lishi malakali bo‘lishi ko‘nikmasi bo‘lishi hamda ijodiy izlashuvchanligi bo‘lishi, shirin so‘z xushmuomala bo‘lishi bolani sevishi kerak. Davlat standartlariga rioya qilishi va undan tashqari yana integrative bilimlarga ega bo‘lishi lozim.

Tarbiyachi bolalarga ta‘lim tarbiya beruvchi bolalarni uzliksiz ta‘limga tayorlovchi bolani kelajak hayotini paydevorini fundamentini quruvchi va yaratuvchi har tomonlama bolani ijtimoiy moslashuvga tengdoshlari bilan yon atrofdagilari bilan muloqatga kirishiga ko‘maklashuvchu masul shaxsdir.

Moslashuv yoki mashg‘ulot davomida bolalarni mehnatga qiziqtirishi va ular bilan so‘rov javoblar olib borishi qiziqishlarini inobatga olishi va bola fikrini ha‘r bir so‘zini tog‘ri yoki notog‘ri ekani haqida tushintirib berishi va bolani o‘yinar orqali kasbiy ma‘lumotlarini oshirishi.

Axborot texnologiyalari bilan bolalarni tanishtirish va undan to‘g‘ri foydalanishini o‘rgatish.

Shaxs ijtimoiy muhitdan uzilgan holda mavjud bo‘la olmaydi. Buning misoll sifatida R.Kipling tomonidan yaratilgan asardagi Mauglini keltirish mumkin. Garchi, inson bolasi bo‘lsada, ijtimoiy munosabatlar jarayonida ishtirok etish ko‘nikma va malakalari shakllanmaganligi bois odamlar hayotiga moslasha olmaydi.

Bola yoshligidan o‘yin, mehnat va o‘qish faoliyatlarini tengdoshlari bilan birgalikda tashkil etish asosida ijtimoiy muhitga moslasha boradi. Ijtimoiy muhit bolaga borliqni anglash uchungina emas, balki o‘zligini anglash uchun ham imkoniyat

yaratadi. Bolaning doimiy ravishda jamoa orasida bo'lishi, uning jamoa ta'sirida shakllanishi unda ijtimoiy faollikni yuzaga keltiradi.

Xulosa qilib aytganda har bir bolani hatti harakatini kuzatish va ularni qiziqishlarini inobotga olish kelajakda yetuk va komil inson bo'lishlarida tarbiyachilar va bog'cha psixologlar va ota-onalar hamkorligi juda muhim, sababi bola maktabgacha ta'limdan so'ng maktabga borar ekan o'z fikrini mustaqil ifoda eta olishi va o'zini tutaolishi yaxshi o'qishni o'rganib izlanishi va harakat qilishi, o'zini shaxs ekanini bilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya” to'g'risidagi “qonun”ni. O'.R.Q 595-sonli T. 2019-y.
2. O'zbekiston Respublikasining Davlat dasturi “Ilk qadam” 2018-y, “Ilk qadam” takomillashgan 2022-y.
3. D.Narziqulova “Ijtimoiy pedagogika va oila pedagogikasi” fani bo'yicha o'quv uslubiy majmuasi 171-b
4. Metodist nashriyot 2023-y, Mariya Montessori 220-b
5. B.T.Qodirova Bolalarning ijtimoiy moslashuvi 2021-y.
6. Dilorom Xomidova maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonlarini loyhalashitirish 2023-y
7. Alimardonov Jo'rabek Bobonazarovich 2023-y Bolalarni ijtimoiy moslashuvi.
8. <https://lex.uz>
9. <https://mpe.uz/files>